

TALABALARDA DISKURSIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Fozilova Dilnoza Xoshimjon qizi
Toshkent davlat pedagogika
universiteti tayanch doktoranti
Tel: +998903556449

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tili o'qitish jarayonida talabalarda diskursiv kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan nazariy asoslari, jihatlari va turlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: talabalar, diskursiv kompetensiya, diskurs tahlil, matnli kompetensiya, nutq.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations, aspects and types of discursive competence in students in the process of teaching English.

Key words: students, discursive competence, discourse analysis, textual competence, speech.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы, аспекты и виды, направленные на развитие дискурсивной компетентности у студентов в процессе обучения английскому языку.

Ключевые слова: студенты, дискурсивная компетентность, дискурсивный анализ, текстовая компетентность, речь.

Kirish. Diskursiv kompetensiya, bir tomondan, kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi va turli xil funktsional uslublarining (maqola, xat, insho va boshqalar) yaxlit, izchil va mantiqiy bayonotlarini qurish va tushunish qobiliyati, bayon turiga qarab lingvistik vositalarni tanlash qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Boshqa tomondan, diskursiv kompetensiya birlashtiruvchi integrativ tushunchadir.

- matnli kompetensiya - qaysi matnlar muayyan kontekstlarga mos kelishi haqidagi bilimlar asosida kontekstga mos matnlarni yaratish va izohlash qobiliyati (masalan, elektron pochta xabarlarida jumalarni kichik harf bilan boshlash maqsadga muvofiq, rasmiy elektron yozishmalarda esa qoidalardan chetga chiqish o'rinli emas);

Xorijiy olimlardan H. Kalsamigliya, A. Tuson, M. Eskandell Vidal, D. Howarth, V. Karasik, N. Boldirev, G. Slishkin va A. Kibriklar diskursning turli jihatlarini, jumladan, uning nazariy tasnifi, pragmatik va semantik xususiyatlarini o'rganganlar. O'zbek tilshunosligida esa Sh.Safarov diskursiv tahlil, S.Mo'minov o'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari, M.Saidxonov noverbal vositalar va ularning o'zbek tilidagi ifodasi, L.Raupova dialogik diskurs, M.Hakimov, A.Pardayev, N.Mahmudov kabi olimlar esa pragmatik tilshunoslik doirasida diskursning o'rni va ahamiyatini o'rganishga katta hissa qo'shganlar.

Golland tadqiqotchisi T. van Deyk esa diskursni faqat matn yoki og'zaki suhbat doirasida emas, balki til, jamiyat va mafkura bilan bog'liq murakkab fenomen sifatida ko'radi. Olimning fikricha, diskursni retsiyentlar bilan muloqot jarayonining mahsuloti sifatida talqin qilish kerak. Ushbu yondashuv diskursni lingvistik va sotsial kontekstlarda o'rganishga imkon beradi.

- janr kompetensiyasi - ulardan foydalanish bilan bog'liq konvensiyalar asosida odatiy yoki yangi muloqot sharoitida muayyan janrlardagi matnlarni yaratish va sharhlash qobiliyati (masalan, SMS-dan foydalanish tajribasiga ega bo'lmagan shaxs nafaqat qurilmaning o'zidan qanday foydalanishni, balki ushbu turdagi nutq o'zaro ta'sirining "qoidalari" ni, uning imkoniyatlarini yoki cheklovlarini bilishi kerak, bu matnlar qaysi mazmunda uzatilishi mumkinligi nuqtai nazaridan ushbu

matnlar xususiyatlari);

- ijtimoiy kompetensiya - ijtimoiy yoki institutsional o'zaro ta'sirda ishtirok etish uchun tildan foydalanish qobiliyati, nutqiy o'zaro ta'sirning muayyan ijtimoiy vaziyatlarida o'z ijtimoiy o'ziga xosligini ifoda etish qobiliyati (Bhatia).

Shuningdek, diskurs va semantika o'zaro bog'liqlik jihatlarini o'rganish ham muhim sanaladi. Diskursiv semantikaning asosiy tushunchalari “diskurs” va “semantika”dir. Diskurs – bu nutq jarayoni, ya'ni muloqot, fikr almashish va til orqali ma'no ifodalash jarayonidir. Semantika esa til birliklari – so'zlar, jumlar va ular qurilishidagi mazmun-mohiyatni tizimli o'rganadi, ma'noviy bog'lanishining o'ziga xosligini tahlil qiladi. Bu ikki tushunchaning qo'shma hosilasi bo'lgan “diskursiv semantika” til (nutq) orqali ma'no qanday yaratiladi va qanday qilib u jamiyat tomonidan tushuniladi, talqin qilinadi, degan savollarga javob izlaydi. Bu o'rinda, diskurs va semantika o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish uchun, avvalo, tilning nafaqat grammatik yoki sintaktik, balki kontekstual jihatlar ham muhimligini ta'kidlash joiz. Diskursiv semantika nafaqat so'zlarning o'zi, balki ularning muayyan jamiyat tomonidan qo'llanilishi va ijtimoiy vaziyatlarga bog'liq holda qanday ma'no kasb etishiga ham e'tibor qaratadi.

Diskursiv kompetensiyaning bunday talqini shuni ko'rsatadiki, u nafaqat matnlarni yaratish va tushunish uchun zarur bo'lgan til bilimiga asoslanadi, balki matn doirasidan tashqariga chiqadigan murakkab omillarni (masalan, zamonaviy axborot texnologiyalarining matnga ta'siri) bilishni ham nazarda tutadi. Diskursiv kompetensiya janr talablariga javob beradigan va nutqiy o'zaro ta'sirning o'ziga xos ijtimoiy vaziyatlariga mos keladigan matnlarni yaratish va tushunish qobiliyatida namoyon bo'lganligi sababli, ushbu talablarga javob bermaydigan matnlardan foydalanish diskursiv kompetensiyaning yo'qligi yoki past darajasidan dalolat beradi deb taxmin qilish mumkin.

Diskursiv kompetensiyaga ega bo'lish inson va inson o'rtasidagi professional faoliyat sohalarida eng dolzarbdir, bunda muloqot asosiy rol o'ynaydi. Oliy ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, ya'ni oliy ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyatida kommunikativ sohaning kengayishi bilan yangi axborot-kommunikatsiya muhitida muloqot qilishda diskursiv kompetensiyani egallash nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy axborot muhitida va ta'lim nutqida amalga oshirilgan nutqning o'ziga xosligi aniq, ammo hali o'rganilmagan. Ilmiy konferentsiyada, ish uchrashuvida va auditoriyada bir qarashda bir xil janrga o'xshab ko'rinadigan Power Point taqdimotidan foydalanish muloqotning ijtimoiy va pragmatik konteksti va maqsadlaridagi farqlar tufayli matnlarning mutlaqo boshqacha tuzilishini (slyaydlarda taqdim etilgan yozma matn va taqdimotga og'zaki hamrohlik matni) talab qiladi.

Xulosa. qilib, bularning barchasi zamonaviy yuqori texnologiyali, multimodal, axborot-kommunikatsiyalarga boy muhitda nutqni amalga oshirish nafaqat yangi texnik vositalardan foydalanish qobiliyatini o'zlashtirishni, balki yangi kommunikatsiya texnologiyalari asosida yangi janrlardagi matnlarni yaratish va ularni tegishli nutqqa samarali integratsiya qilishdan iborat bo'lgan diskursiv kompetensiyani rivojlantirishni ham ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bakhtin, M. M. (1986). *The Dialogic Imagination: Four Essays*. University of Texas Press.
2. Baxronova, D., Ataxanova, S. (2024) O'qish va o'rganishdagi muammolarni bartaraf etishda psixolingvistikaning o'rni: disleksiya. “ISFT” Ilmiy-uslubiy jurnal 1/1-2024 (maxsus son). www.jurnal.isft-ilm.uz
3. Calsamiglia, H. y A. Tusón (1999). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona: Ariel.

4. Dalieva, M. Kh. (2023) Issues on studying conceptual meaning of a word in aliterary text. Thematic Journal of Applied Sciences. Vol-3, No-4, pp. 4-7.
5. Derrida, J. (1976). Of Grammatology. Johns Hopkins University Press.